

ZULFIYAXONIM BUYUK QALB EGASI

Ro‘ziboyeva Durdona Sharifovna
Toshkent davlat tibbiyot universiteti,
Stomatologiya fakulteti talabasi
Toshkent davlat tibbiyot universiteti,
Olmazor tumani, Toshkent shahri, O‘zbekiston
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18617373>

Annotatsiya: O‘zbek she‘riyatining yorqin namoyondasi Zulfiyaxonim yorqin xotirasiga bag‘ishlanadi. Zulfiyaxonim ijodi haqida psixologlarning fikr va mulohazalari.

Kalit so‘zlar: Zulfiya, ayol, obraz, qarash, psixologiya, shoira, ruhiy, teran, kechinma.

Aslida bu hayot ayollar bilan go‘zal. Agarki, u ayol latofatli, aqilli, chiroyli, bardoshli, sabr, toqatli bo‘lsaku unda u ayol bu zaminning qimmatbaho xazinasidir. Shunday ayollarda biri bizning O‘zbekistonimiz faxri bo‘lgan Zulfiyaxonimdir. Ichidagi, yuragidagi bir olam hissiyotlarni to‘rt misraga sig‘radigan haqiqiy iste‘dod egasidir. Iqtidorli shoira va yozuvchi, inson qalb tug‘yonlarida o‘tkir bilimdoni bo‘lib, turli janrlarda asarlar yaratgan: dostonlar, balladalar, elegiyalar, nasriy she‘rlar, hikoyalar, ocherklar, publitsistik maqolalar va gazeta xabarlarini. Uning ko‘p she‘rlari SSSR xalqlari tinchligi va do‘stligi sari kurashga bag‘ishlangan edi. Urush yillari u vatanparvarlik she‘rlarini yozgan. U tomonidan, shuningdek, o‘zbek bastakorlarining operalariga librettolar ham yozilgan, masalan, “Zaynab va Omon” operasiga libretto. Shu bilan

birga, turmush o‘rtog‘i Hamid Olimjon qalamiga mansub “Semurg” dostoni mavzusi asosida, ertak-sahna asarini ham yozgan. Shoira Zulfiyaning estetik idroki ba‘zan qanchalar jo‘shqin bo‘lsa, ba‘zida o‘ta tushkun, biriikkinchisiz yashay olmaydigan predmetlardan tarkib topganki, uning haroratini his qilmoq uchun shoira qalb dunyosiga yaqinlashmoq joiz. Chunki lirik matn tabiatida kechinma yotadi. U hayotiy mushohadaning nechog‘li samimiy, haqqoniy, ta‘sirli, ohangdorlik kasb etishi bilan ma‘lum ma‘noda tutashib ketadi. Shoira she‘rlarini yagona bir sistem olam, yaxlit bir badiiy borliq deb qaraydigan bo‘lsak, tabiiy

jarayonga jonlantirish har zamonda qo‘llaniladigan hodisa emas, u butun borliqni jonli tarzda tasavvur qilganligining shohidi bo‘lamiz. Mashhur psixoanalitik Zigmund Freyd insonning tana a‘zolaridagi xastalikni she‘r orqali ham davolash mumkin ekanligini alohida ta‘kidlab o‘tadi. She‘rning ruhiy parvozi ham inson irodasining qanchalik matonatli va chidamliligi bilan ham belgilanadi. Ruhiiy chidam har qanday og‘riqlarni, iztiroblarni yengib o‘tishga qodir. Tafakkurning bepoyon parvozlari fazoviy bo‘shliqlarni zabt etadi, unga maqsad nazari bilan erishiladi. Deylik, shoira Zulfiya optimistik kayfiyat bilan she‘rlar yozmaganida edi, bunday tavsiflarni yevropalik olimlar nazariyasi orqali ta‘riflagan bo‘lar edik. U o‘ziga madad so‘ragan kuchdan ilhomlanadi. Har lahzada Yaratganning istagiga qarshi chiqmaydi. Faqat “she‘riy asarlarida” ayriliqning, hijronning diliga jo qilgan manzarasini, taqdir hukmi, deya musavvirona chizishga erishadi. Obrazli tafakkur negizida qalb kechinmalari yanada reallasha boradi. Bunday qarashlar psixolog Otto Rank talqinida ham kuzatiladi: “San‘atkor madaniy hayotimizga dushman bo‘lgan yovuz instinktlarimizni tinchlantirib, ularni ezgulik yo‘liga burib yuboradi. U bizni ham ichki zulmdan qutqarib, ham ko‘nglimizni shod etadi”. Haqiqatan ham, san‘atning bosh maqsadi insoniyatga ezgulikdan saboq berish, yovuzlik ustidan tantana qilishdir. Shoira hayoti davomida ko‘p mamlakatlarda bo‘ldi. Uning Hindiston safari natijasi

bo'lgan “Mushoira”si juda kata shuhrat qozondi. Zulfiya Oybek xotirasiga “Quyoshli qalam” dostonini yozib biz uchun ajoyib meros qoldirdi. Zulfiyaxonimning boshqa dostonlaridan ko'ra “Xotiram siniqlari” asari psixologik tahlilning teranlashganligi, umumbashariy falsafa ifodalanganligi bilan ajralib turadi.

Sog'inganda izlab bir nishon
Qabring tomon olar edim yo'l.
Keltirarding menga bir zamon,
Endi har choq men eltaman gul.
Hijroning qalbimda, sozing qo'limda,
Hayotni kuylayman, chekinar alam.
Tunlar tushimdasan, kunduz yodimda,
Men hayot ekanman, hayotsan sen ham!

Xulosa o'rnida shuni ayta olamanki, u kishi haqidagi har bir fikr insonlarga tarbiya va qadrdimnatning bitmas-tuganmas manbayidir. Ya'ni hayotda shunday ayollar bo'lgani demak ertaga biz va bizning avlodimizdan ham mana shunday ayollik jasoratini yorqin namoyondasi chiqishiga ishonch hosil qilish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Akramov B. She'riyat gavhari. “Adabiyot va san'at” Toshkent 1979;
2. Qayumova L. Zulfiya “Adabiyot va san'at” Toshkent 1975;
3. Sultonova M. “Ijod sahifalari” Toshkent 1975.3